

Xitoy o'z milliy xavfsizligini ta'minlash yo'lida: harbiy salohiyat yoki raqamli diplomatiya?

Jamshidbek Hasanov

JIDU magistranti,

jamakhasanov07@gmail.com

Muqaddima. Maqola Xitoyning so'nggi yillarda o'z tashqi siyosatida milliy xavfsizligini ta'minlash uchun qaysi yo'lni tanlab borayotgani va Kompartiya ushbu borada qaysi yo'lni afzal ko'rayotganiga bag'ishlanadi. Shuningdek, maqolada "raqamli diplomatiya" atamasi ichki va tashqi siyosat yuritishning asosiy vositasini bajaruvchi omil sifatida yoritib beriladi. Xitoyning so'nggi yillardagi tashqi siyosati o'z-o'zidan uning keying taqdiri, xususan, mamlakat xavfsizligini ta'minlash uchun harbiy sohada qanday islohotlar olib borayotganligi ham keltirib o'tiladi.

Kalit so'zlar. Xitoy, XXR, raqamli diplomatiya, Si Szinpin, strategiya, ko'ptomonlama diplomatiya, mintaqaviy hamkorlik mexanizmlari.

Xitoyning zamonaviy davrda o'z tashqi siyosatining o'ziga xosligi shundaki, u ko'ptomonlama diplomatiya va hududiy hamkorlikning mexanizmlarini tartibga solishga asoslanadi. Hududiy hamkorlikda asosan SHXT (Shanxay Hamkorlik Tashkiloti) nazarda tutiladi. Xitoy tashqi siyosatining asosiy tamoyillari 1998 yildan beri uzluksiz nashr qilib kelinayotgan "Oq kitob" asarida keltirib o'tilgan. So'nggi, 2015 yildagi nashrda asosiy e'tibor XXR ning harbiy siyosat strategiyasi va davlatning xalqaro arenadagi o'rniga qaratilgan. Unda, hozirgi o'zgaruvchan xalqaro geosiyosiy davrda Xitoy xavfsizligiga yangi

xaflar tug'ilyotgani ta'kidlangan. Shuningdek, hujjatda Xitoy asosan himoyaviy xarakterga ega siyosat olib borayotgani ta'kidlanadi.

To'qqizinchi "Oq kitob" da XXR ning yangi dunyo tartibida yangi geosiyosiy manfaatlari paydo bo'lgan:

- o'z o'rnini yangi darajaga olib chiqish, harbiya sohada yetakchilikni qo'lga olish, Xitoy ta'sirini kengaytirish;
- xavfsizlikni ta'minlash tizimiga faqatgina qirg'oqoldi hududlarda emas, balki ochiq dengizda ham o'tish;
- boshqa davlatlar bilan, birinchi navbatda, Rossiya bilan harbiy hamkorlikni kengaytirishga intilish.

Xitoyning hududiy va mintaqaviy manfaatlariga quyidagi davlatlar bilan hamkorlikni rivojlantirish kiradi:

- ✓ dunyoning yetakchi davlatlari: AQSH, Rossiya, Fransiya va Buyuk Britaniya bilan;
- ✓ qo'shni davlatlar Yaponiya, Korey va Janubi-Sharqiy Osiyo davlatlari bilan;
- ✓ Lotin Amerikasi va Afrikaning rivojlangan davlatlari bilan.

So'nggi yillarda siyosiy harakatlarning asosiy quroli bo'lgan raqamli diplomatiya (digital diplomacy) paydo bo'lgani ko'p bo'lmadi, lekin uning ta'siri boshqa an'anaviy vositalarga qaraganda ancha samaraliroq bo'lyapti. Shu asnod, internet, ijtimoiy tarmoqlar jamiyatga kirib bordi. Xitoy ham ushbu jarayonlardan chetda qolmadi. Mana yigirma yildirki, Xitoy internetdan o'z tashqi va ichki siyosatini yuritishda keng foydalanadi. Xitoy Xalq Respublikasi o'z axborot siyosatini amalga oshirishda so'nggi telekommunikatsion va axborot texnologiyalarini rivojlantirishda va uni tarqatishda katta e'tibor qaratadi.

Xitoy hukumati tomonidan raqamli diplomatiya siyosatidan yumshoq kuch (soft power) sifatida olib borilishidan asosiy maqsad, birinchi navbatda, mamlakat ichki barqarorligi va xavfsizligini ta'minlash, shuningdek, tashqi siyosat harakatga keltirishdir.

Xitoy necha yildirki ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilari soni bo'yicha yetakchilikni hech kimga bermay keladi. Masalan, WeChat mobil tizimining hozirgi kundagi dunyo bo'ylab foydalanuvchilari soni 500 mlndan oshadi. U dunyoning 15 tilida ishlaydi va foydalanuvchilarga qulaylik yaratadi. Xitoy hukumati OAV lari, Xitoy Kommunistik partiyasi a'zolari va Tashqi ishlar vazirligi vakillari ham ijtimoiy tarqmoqlarning faol foydalanuvchilari hisoblanishadi va o'z faoliyatlarini o'sha yerda targ'ib qilib borishadi. Bu holatda bitta asosiy qoida bor: kim birinchi bo'lsa, o'sha g'alaba qozonadi. Shuningdek, Xitoyning hozirgi raqamli diplomatiyasi bir tomondan himoyaviy xarakterga ham ega. Yuqoridagi harbiy siyosat haqida gap ketganida uning ham shunday xarakter hosil qilishi Xitoyning ehtiyotkorona tashqi siyosatidan dalolat beradi. Asosiy manfaatlardan biri – Xitoya va xitoy xalqining ijobiy ko'rinishini yaratish va uni harakatga keltirish, o'tkir masalalar yuzasidan davlat poztisiyasini ifoda etish hisoblanadi.

O'z ichki xavsizligini ta'minlash maqsadida hukumat qattiq choralar bilan birgalikda yumshoq choralar ham qo'llaydi. Qattiq choralar deganda, biz qaysidir sayt yoki kontentning bloklanishini yo bo'lmasam internet makonida maxfiylikni ta'qiqlashni tushunamiz. Yumshoq choralar esa qarshi targ'ibotni (counter propaganda) nazarda tutadi. Shunday qilib, Jamoaviy xavfsizlik vazirligi muxolifat g'oyalar, ekstrimistik targ'ibotlar tarqalmasligi uchun qo'lidan kelgan barcha ishni qiladi.

Xulosa o'rnida aytganda, bugungi kunda “yangi eski siyosiy kuch” ga aylanib bo'lgan Xitoy o'z milliy xavfsizligiga juda katta e'tibor qaratadi. Uni ta'minlash maqsadida davlatning harbiy salohiyati va raqamli diplomatiyasi kabi omillar asosiy rollarni o'ynaydi. Umuman olganda, Xitoy hukumatiga unchalik ham farqi yo'q, asosiysi, xavfsizlikni ta'minlansa bo'lgani. Qaysi yo'l bilan ta'minlanishi esa keyingi masal hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan olib qaraladigan bo'lsa, Xitoy so'nggi yillarning eng qudratli iqtisodiga ega davlatlar ichida ikkinchi o'rinda. Bunda ,albatta, ichki siyosiy barqarorlik katta o'rin tutadi.

MANBALAR:

T.C. Тараканова

Внешне политические концепции
Китайской Народной Республики

Денисов И.Е.(2017).Внешняя политика Китая при Си Цзиньпине: преимственность и новаторство.*Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право*, 10 (5).83-98.DOI: 10.23932/2542- 0240-2017-10-5-83-98

Цифровая дипломатия с китайской спецификой

АР Аликберова, ДА Балакин

Modern Oriental Studies